

**Magazyn „Rita Baum“–
Archiwum tekstów online
Spis bibliograficzny
2003–2012**

**Autorstwo i rekonstrukcja:
Agnieszka Kłos**

Magazyn „Rita Baum” — Archiwum tekstów online. Spis bibliograficzny (2003–2012)

Autorstwo i rekonstrukcja: Agnieszka Kłos

Zakres chronologiczny: 2003-12-16 – 2012-07-16

- **Tytuł: Archiwum tekstów magazynu „Rita Baum” (2003–2012)**
- **Autorka rekonstrukcji: Agnieszka Kłos**
- **Data ukończenia projektu: 29 lipca 2025**
- **Miejsce: Wrocław**
- **Licencja: Creative Commons BY-SA 4.0**
- **Status: Zrekonstruowano po utracie danych z ritabaum.pl**

Wstęp autorski

Rekonstrukcja zbioru tekstów publikowanych w magazynie „Rita Baum” w latach 2003–2012 wynikała z konieczności archiwizacyjnej po utracie zasobów redakcyjnych dostępnych pierwotnie w internecie. Celem projektu było odtworzenie układu, treści oraz chronologii publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich kontekstu społecznego, kulturowego i autorskiego.

Zbiór obejmuje 581 tekstów autorstwa Agnieszki Kłos — zarówno w formie publicystycznej, eseistycznej, jak i refleksyjnej. Materiał został podzielony na sześć

części według okresów publikacji oraz wiodącej tematyki, co umożliwia analizę przemian języka, zainteresowań i formy wypowiedzi. Zbiór stanowi pełne źródło kulturowej aktywności intelektualnej lat dwutysięcznych.

Prace rekonstrukcyjne odbywały się w warunkach braku dostępu do oryginalnych danych cyfrowych, co wymagało sięgnięcia do osobistych archiwów oraz niezależnych źródeł dokumentacyjnych. Zrekonstruowany zasób stanowi obecnie pełne kompendium twórczości autorki w obrębie wybranego okresu i może być traktowany jako punkt wyjścia do dalszych badań literackich, medioznawczych czy kulturoznawczych.

Niniejsza publikacja PDF została przygotowana jako forma zabezpieczenia dorobku, przywrócenia ciągłości narracyjnej oraz udostępnienia zbioru w celach edukacyjnych, badawczych i archiwizacyjnych.

Spis części i zakresy chronologiczne

- 1. Część I — 2003–2005 — Początki archiwum**
- 2. Część II — 2005 — Społeczeństwo i gender**
- 3. Część III — 2006 — Media, tożsamość, sztuka**
- 4. Część IV — 2007 — Blogi, estetyka, feminizm**
- 5. Część V — 2007–2010 — Historia, sztuka, cyfrowa refleksja**
- 6. Część VI — 2010–2012 — Trauma, pamięć, Auschwitz**

Indeks tagowy (tematyczny)

- #gender**
- #sztuka**
- #trauma**
- #feminizm**
- #media**
- #pamięć**
- #społeczeństwo**
- #Wrocław**
- #artyści**

- **#tożsamość**
- **#cyfrowe_archiwa**

Nota biograficzna do katalogu

Agnieszka Kłos - pisarka, krytyczka sztuki, kuratorka. Adiunktka w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie współtworzyła Katedrę Mediacji Sztuki oraz prowadziła studia podyplomowe z mediacji sztuki współczesnej. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA od 2012 roku.

Doktor nauk humanistycznych, w pracy badawczej koncentruje się na relacjach między historią Zagłady, pamięcią kulturową i sztuką współczesną. Jej książki były nominowane m.in., do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, Nagrody Angelus i Paszportów Polityki. Dwukrotna stypendystka Prezydenta Wrocławia, Fundacji Wisławy Szymborskiej oraz Wrocławskiego Domu Literatury.

W latach 2001–2016 związana z magazynem „Rita Baum” jako redaktorka i wiceprezeska stowarzyszenia. Współtwórczyni projektów kuratorskich w Galerii Mieszkanie Gepperta (2006–2008). Pomysłodawczyni akcji „Książka za kraty” — pierwszej ogólnopolskiej zbiórki książek dla osadzonych w zakładach karnych (2004).

Informacja o licencji i dacie ukończenia

- **Licencja projektu: Creative Commons BY-SA 4.0**
- **Data zakończenia projektu: 29.07.2025**
- **Prawa autorskie: Agnieszka Kłos**
- **Projekt ma charakter edukacyjny i dokumentacyjny**

Część	Zakres chronologiczny	Liczba tekstów	Uwagi
I	2003-12-16 – 2004-12-31 2004-12-31	74	Początki archiwum, forma publicystyczna
II	2005-01-01 – 2006-12-31 2006-12-31	116	Obserwacje społeczne, kultura, gender
III	2006-01-01 – 2006-12-31 2006-12-31	127	Media, tożsamość, wydarzenia artystyczne
IV	2008-01-01 – 2007-12-31 2007-12-31	123	Blogi, społeczeństwo, estetyka, feminizm
V	2010-01-01 – 2010-12-31 2011-07-16	144	Historia, sztuka publiczna, cyfrowa
RAZEM	2003-12-16 – 2012-07-16	581	Kompletna rekonstrukcja cyfrowa Agnieszki Kłós

Zapis wytrysku	2003-12-16
Kloning, kloning	2004-05-09
Żółć Kossakowskiego	2004-07-01
Chimery Bergmana	2004-07-01
Rocznica w lesie	2004-07-02
Miasto z historią	2004-07-03
Mali wandale	2004-07-12
Kibolart	2004-07-15
Milczenie owieczek	2004-07-23
Mediateka wystartowała	2004-07-27
Akcja Kanat	2004-08-03
Wielka mała rocznica	2004-08-23
Wirtualna podpora	2004-08-26
Facet z Kielc	2004-09-13
Nie ma jak w domu	2004-09-14
Z ziemi wrocławskiej do gdyńskiej	2004-09-14
Wywrotka do góry dnem	2004-09-22

W górę namioty!	2004-09-29
Daleka Północ	2004-10-02
Dla mądrych rodziców książeczka	2004-10-04
Technologia DRM w służbie artystów	2004-10-05
Kobiety mają lepiej	2004-10-06
Pieśń o pełnym brzuchu	2004-10-07
Przystanek Edgara Wałpóra we Wrocławiu	2004-10-12
Zwycięstwo Matwiejczyka	2004-10-19
Laury dla Wrocławia	2004-10-25
Czasy pomieszania	2004-10-26
Się czyta	2004-10-27
Wspólny świat	2004-11-02
Gejowsko spuentowana klasyka	2004-11-03
Poszukiwana, poszukiwane	2004-11-08
Rzeźbiarz najprostszych gestów	2004-11-09
Gawron jak orzeł biały	2004-11-10
Zeszyty Komiksowe dla kobiet	2004-11-15
Dotknij mnie; na dużym ekranie	2004-11-29
Kameleon za szkłem	2004-11-30
Geografia zagłady	2004-12-01
O sztuce sFormatowanej	2004-12-02
Tu siedzimy	2004-12-06
Od dziś startujemy filmowo	2004-12-10
Broń i stroje dla polskich rycerzy	2004-12-13
Kelner, do nogi	2004-12-14
Świńska martyrologia	2004-12-20
Styczeń tuż, tuż	2004-12-23
Wymarłe dancingi	2004-12-27
Siatka na aktorów	2004-12-28
Śmierć Sontag	2004-12-29
Dojrzałość artystyczna	2004-12-30
Nie żyje przeciętność	2005-01-03
Jak ci to wisi?	2005-01-04
Frycowe Putina	2005-01-05
kubyD	2005-01-06
Wlep się pozytywnie	2005-01-07
Miłość w pudełku	2005-01-10
Zdjęcia do kwadratu	2005-01-11
Historie dla ubogich	2005-01-12

Format za szkłem	2005-01-13
Polskie drogi	2005-01-14
Elita i kwita	2005-01-15
Simsy i co jeszcze?	2005-01-17
Francuski Madagaskar	2005-01-18
Igrzyska z Kapuścińskim	2005-01-18
Sprawiedliwość polata	2005-01-19
Sperma i orzeł biały	2005-01-20
Kilka wartstw płci	2005-01-21
100% bawełny	2005-01-22
Wartlikowski we Wrocławiu	2005-01-24
Polskie Konteksty	2005-01-25
Kochamy Jelinek	2005-01-25
Proszę państwa do Auschwitz	2005-01-26
Historia Anity Lasker	2005-01-27
No to suń	2005-01-28
Twarz i genitalia	2005-01-31
Ten piękna Miriam	2005-02-01
Piękna Madonna	2005-02-02
Czarna siła	2005-02-03
Ciemna strona mocy	2005-02-04
Opowieści i anegdoty	2005-02-07
Wal tynki	2005-02-08
Wielkie żarcie	2005-02-09
Skutek uboczny oklaski	2005-03-16
Z ziemi włoskiej do polskiej	2005-03-16
Polskie Simsy	2005-03-18
Serwis Madonna	2005-03-18
Nieubrudzona miłością	2005-03-18
Mleczna droga	2005-03-18
Emigracja wewnętrzna	2005-03-18
Wieczór Trzech Króli	2005-03-19
Powinni tego zabronić	2005-03-22
Biegnij Bończyk, biegnij	2005-03-22
Na zachodzie bez zmian	2005-03-24
Jezus pomnożony	2005-03-29
Szeptem do mnie mów	2005-03-29
Esencja talentu	2005-03-31
Warszawa	2005-04-04

Wstępniak do Oskara	2005-04-07
Piąta symfonia - papieska	2005-04-11
Hiv w Le Madame	2005-04-13
Portal dla ludzi	2005-04-14
Mitosny slam i Pustki	2005-04-14
Loguj się facet	2005-04-15
Rzeczy do rzeczy	2005-04-18
Europa z filmami	2005-04-29
Blisko kręgosłupa	2005-04-30
Trzeba szukać swojej ścieżki	2005-05-13
Poradnia za darmo	2005-05-16
Byliśmy, widzieliśmy, przeżyliśmy	2005-05-27
Łódź znowu na fali	2005-05-30
Od nowa w Toruniu	2005-05-31
Miś polski i europejski	2005-06-08
Bociany i internet	2005-06-09
Warszawska Parada	2005-06-09
Chłopaki od teatru i supermarket	2005-06-10
Biegnij pielgrzym, biegnij	2005-06-13
Naprzeciw papieża	2005-06-16
Wygnanie z raju	2005-06-16
Uciąć co wystaje	2005-06-17
Cynamon kontra Pruszków	2005-06-20
A jednak się kręci!	2005-06-21
Ludzie z marmuru	2005-06-22
Na przetaj	2005-06-23
Przebudźcie się	2005-06-24
Stop we wrocławnonstop 2005	2005-06-26
Ravik, Szyc i inne chłopaki z mojego osiedla	2005-06-27
Prosto w oczy	2005-07-06
Kolory zła	2005-07-14
Ren czeka na Odrę?	2005-07-15
Sin City, Miasto Grzechu warte	2005-07-21
Transformacja	2005-07-26
Kafka w niewoli kolportażu	2005-07-28
Wawa rośnie razem z ludźmi	2005-07-29
Poza papierem	2005-08-01
Powstańcy muszą zaczekać	2005-08-05
Nie gniewaj się na mnie Polko	2005-08-10

Psy na ocenzone	2005-08-10
Sztuka w ruchu	2005-08-11
Dla kogo pechowa?	2005-08-11
Bracie, masz jeszcze czas	2005-08-12
Piłka w grze	2005-08-12
I nieznośne, i lekkie	2005-08-13
Syrenki, amazonki i wojownicze żółtice Ninja	2005-08-18
Nie szukam męża	2005-08-19
Wyrazy na S	2005-08-19
Co wybrać znaczy też kogo?	2005-08-21
Nie wiadomo czy gniewny. Na pewno młody	2005-08-24
Madonna spadła z konia	2005-08-24
Szaleniec znad Odry?	2005-08-26
Piotr Matwiejczyk	2005-08-29
Każdy człowiek to kraniec świata	2005-09-01
Autobiografia na cztery ręce	2005-09-01
Porady doktora Leppera	2005-09-01
Upadek z wysokości łóżka	2005-09-02
Opakowanie zastępcze	2005-09-06
Teatr dla dzieci	2005-09-06
Miasto smutnych panów	2005-09-08
Życie na sporym koksie	2005-09-09
Tczew na bis - Czarna Praga	2005-09-10
Sankt Petersburg się budzi	2005-09-10
Afryka czarna lub biała	2005-09-12
Po nas choćby potop	2005-09-13
Niepełni, ale sprawni	2005-09-13
Matki Joanny bez aniołów	2005-09-14
Choroba wściekłych krów	2005-09-17
Pan od Zagłady	2005-09-17
Życie zdolniejsze od sztuki	2005-09-19
Pięć Finek prosto w serce	2005-09-19
Tekst żarty przez raka	2005-09-20
Szalona cisza	2005-09-26
Blogi dla dzieci	2005-09-27
Twarz mapa świata	2005-10-03
Zły nawyk najlepszym przewodnikiem	2005-10-04
Nie damy się wepchnąć do darkroomów	2005-10-05
Zapis pewnej walki	2005-10-13

News z makaronu	2005-10-16
Tak wygląda kobieta	2005-10-18
Sprawiedliwi we Wrocławiu	2005-10-19
Warsztaty w Auschwitz	2005-10-20
Rita na żywo	2005-10-20
Miejsca dla początków	2005-10-21
Impresjonizm stroboskopu	2005-10-24
Drzewa krzywo posadzone	2005-10-25
Śmierć jest zła, dlatego mieszka w ziemi	2005-10-26
Kobiety w Auschwitz	2005-10-27
Mleko na telefon	2005-10-27
Reklama kontra obyczaj	2005-10-28
Współcześni flaneurzy	2005-10-30
Powierzchnia księżycy	2005-11-02
Poza sobą, czyli gdzie?	2005-11-03
Boska i Erektor	2005-11-04
Czekoladopodobni	2005-11-17
Świat według kameleona	2005-11-20
Znikające Jukali	2005-11-23
Robienie kobiety	2005-11-23
Stary rynek	2005-12-04
Festiwal wychodzi z podziemia	2005-12-06
Od striptisu do niesporów	2005-12-06
Miasto dla młodych	2005-12-10
Rita ma głos	2005-12-22
Szczuka, potwory i spótki	2005-12-27
Nie litość ani trwoga	2005-12-31
Krall powiedziała	2006-01-05
Myszy zamiast ludzi	2006-01-06
Ucieczka z Manderlay	2006-01-08
Botyzacja rzeczywistości	2006-01-08
Pielęgniarki i policja, czyli o sztuce odraczania	2006-01-10
Sznurem za mundurem	2006-01-17
Twardowski nie żyje	2006-01-18
A orkiestra grała dalej	2006-01-21
Poza płaskim kadrem	2006-01-26
Wielkie podzielenie	2006-01-27
@ poleca	2006-01-31
Standardy za nieduże pieniądze	2006-02-02

Prawdziwa cenzura krytyki się nie boi	2006-02-03
Kobiety pod stadion	2006-02-06
Obraz od obrazić?	2006-02-06
Historia sztuki według Andy	2006-02-14
Pożarty przez czas	2006-02-16
Czarna ściana w sztuce	2006-02-18
Animacja, która prawdę ci powie	2006-03-06
Tam już nie ma żadnej wiśni	2006-03-07
Dzień Kobiet	2006-03-08
Podróż bez biletu	2006-03-09
Dobranocka na okrągło	2006-03-12
Radio agnieszki / radio danieli	2006-03-15
Obrazem na widza	2006-03-17
Pobudka do życia	2006-03-18
Polak, Węgier, dwa bratanki	2006-03-19
Ciężkie słowo	2006-03-20
Zasypało nas, zawiąło	2006-03-21
Klub Gaja na cenzurowanym	2006-03-24
Technologia na nogach	2006-03-28
Obrona Kwadratu	2006-03-29
Dobranocka muzyczna	2006-04-05
Nie samym torsem	2006-04-12
W połowie oszukani	2006-04-13
Kobiety z Umschlagplatzu	2006-04-13
Piłkarze kontra złomiarze	2006-04-14
Więcej niż trzy świnki	2006-04-16
Najtańszy gabinet rządu	2006-04-17
Wielka historia w Tygodniku	2006-04-19
Agnieszka razy dwa. W Krakowie	2006-04-26
Czym pachnie miłość?	2006-04-27
Fin-landia	2006-04-30
Żydowskie motywy w Muranowie	2006-05-14
Pamięć potoczna	2006-05-14
Oddech długodystansowca	2006-05-15
Śnienie barbarzyńcy	2006-05-16
Rita queeruje	2006-05-18
Miasto otwarte	2006-05-25
Targ z dobrą sztuką	2006-05-27
Kraj starych Muminków	2006-05-30

Ziemska odyseja	2006-06-01
Być jak Woody Allen	2006-06-03
Naprawdę nagi instynkt	2006-06-04
Cenzura na Zamku	2006-06-05
Kim wy jesteście?	2006-06-13
Arbuzy, sukienki i proces emancypacji, czyli kobiety na ekranie	2006-06-14
Nie znam nikogo takiego	2006-06-15
Druga strona tęczy	2006-06-16
Niekomercyjny Iwaszkiewicz	2006-06-21
Dolna półka kina	2006-06-23
Wakacyjny plac zabaw	2006-06-24
Schabu nie będzie	2006-06-29
Miękka ostrość widzenia	2006-07-07
Systemy lubią małych pisarzy	2006-07-08
Dziewczynka wzorem komunisty	2006-07-10
Znieczulenie zza Oceanu	2006-07-13
O czym mówi Azja?	2006-07-14
Co za horyzontem?	2006-07-22
Dyskretny urok Lichenia	2006-08-01
Większe i mniejsze oczka sieci	2006-08-04
Od resztek do całości	2006-08-05
Bardzo Inne Radio Bis?	2006-08-07
Tu chowa się życie	2006-08-08
Zatopione zeppelin	2006-08-10
Śmierć na ekranie	2006-08-12
Kino ponadhoryzontalne	2006-08-17
Czołg i nagie szable	2006-08-20
Z dala od złego dotyku	2006-08-22
Jaka to konstrukcja?	2006-08-23
Przy końcu skali	2006-08-26
Zabrakło dziewiątej planety	2006-08-29
Farsa po polsku	2006-08-30
Emocjonalna pustynia	2006-08-31
Suplement do telenoweli	2006-09-15
Niejedna z jedną	2006-09-20
Odwilż	2006-09-22
Od pierwszego wejrzenia	2006-09-23
8 % z niczego	2006-09-24
Ubywanie	2006-09-25

Pierwszy wielki detektyw	2006-09-26
Polacy górą	2006-09-30
Wagary na catego	2006-09-30
Nowa mapa Wrocławia	2006-10-02
W poszukiwaniu morfemu obcości	2006-10-12
Berlin publiczny	2006-10-17
Baron latający	2006-10-24
Blog look	2006-10-25
Auto Stop	2006-10-25
Polska tak, kobieta nie	2006-10-28
Zanim wyjedziesz na dobre	2006-10-29
Wędka na Kowalskiego	2006-10-30
Po(d)słuchane w sieci	2006-10-30
JET MOON I SAL TOMCAT	2006-10-30
Proszę księdza	2006-10-31
Co w wc piszczy?	2006-10-31
Nie zmywaj po sobie Polsko	2006-10-31
Opór drewnianych ław	2006-11-01
Wielcy święci	2006-11-04
Potyrmandź sobie złotko	2006-11-04
Fruwające obrazy wojny	2006-11-05
Nie good bye Lenin	2006-11-07
Kto zabił Serbę?	2006-11-13
Wprawić w ruch fotografię	2006-11-14
Seminarium dla nas	2006-11-15
Rzeczy nie z pierwszej ręki	2006-11-15
Z@kupy	2006-11-15
Mistrz zwłok dobrze zachowanych	2006-11-16
Pracująca hołota	2006-11-17
Zemsta Silnego	2006-12-03
Głębszy oddech	2006-12-18
Twarz świata	2006-12-19
Wyrzucony, nagrodzony	2006-12-19
Krotki, ale nasz	2006-12-21
Megalofon	2006-12-21
Szofer gazu	2006-12-21
Bić karpia czy stroić choinkę?	2006-12-21
Widok z góry	2006-12-22
Potęga smsa	2006-12-27

Sieć tak, ale tylko do łapania	2006-12-27
Po europejsku, strasznie	2006-12-27
Polska karma, i co dalej?	2006-12-30
Z sąsiedniego okna	2007-01-01
Poczuć się jak w gronie	2007-01-04
Kierunek: z szafy	2007-01-04
Gazeta już nie kłamie	2007-01-04
Blogerzy do myszy, Szczuka do jury	2007-01-05
Miasta pedalskie i stepy akermańskie	2007-01-08
Piraci i złodzieje	2007-01-13
Polskie pachnidło	2007-01-16
Blogi nadal najlepsze	2007-01-18
Sztuka pastwienia się nad światem	2007-01-23
Siła słów nie tylko na papierze	2007-01-25
Związki z ludźmi są niemodne	2007-01-25
Słowa, które zabijają	2007-01-29
Rosja czyta	2007-01-30
Doba ośmiornicy	2007-01-31
Nie ma komu podpierać słów	2007-02-01
Bezpieczna sieć i co dalej?	2007-02-07
Szaleństwo zaczyna się od głowy	2007-02-12
Mały błękit i człowiek	2007-02-13
Rzadka okazja	2007-02-13
Ostre zakochanie	2007-02-14
Polska swojska	2007-02-17
Smutny Narcyz nad sadzawką	2007-02-19
Polskie spustoszenie	2007-02-19
Jak sobie pościelisz	2007-02-22
Papier kontra Internet	2007-02-22
SURVIVAL	2007-02-23
Co Ty wiesz o edukacji marketingowej?	2007-02-26
Wywrotka Wywroty	2007-02-26
O niełatwych, po polsku	2007-03-01
Nikt nie przebacza i nikt nie prosi o wybaczenie	2007-03-01
Nowa odłona queeru	2007-03-05
Z ziemi żydowskiej do polskiej	2007-03-05
Warsztaty w ramach wystawy Oder Panorama Panorama Odry	2007-03-06
RED.FOTO.ART.	2007-03-07
Europejki pokażą twarz	2007-03-09

BLOGI, NEKROLOGI	2007-03-12
Lista życia i śmierci	2007-03-13
Bezsenne noce w Polsce	2007-03-15
List otwarty do Premiera	2007-03-15
Utopia technoromantyczna	2007-03-16
Ile się trzeba nakłamać we współczesnym świecie?	2007-03-17
Poetyka śmietnika	2007-03-17
Sen nocy wiecznej	2007-03-17
Nie jestem Nowym Jorkiem tato	2007-03-18
Narodowy socjalizm i Wrocław	2007-03-20
Od zmierzchu do świtu w mieście	2007-03-24
Vlepka - Ludowa Sztuka Miejska	2007-03-26
Gdzie się podziały tamte dizajny?	2007-03-28
Wytarty portfel	2007-03-30
Przerwa na reklamę	2007-04-02
Kilkadziesiąt godzin filmu	2007-04-05
Rosja niczego się nie boi	2007-04-05
Głęboka czeluść	2007-04-10
Wstrzelić się w grę	2007-04-11
Jak zarobić na kulturze?	2007-04-12
Wynik badania a tezy Romana Giertycha	2007-04-13
Dzień odlotu	2007-04-14
Wrocławska Era u Gutka	2007-04-16
Smutek w trzech pokojach	2007-04-18
III Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mandala we Wrocławiu	2007-04-19
Trzy pokoje melnacholii	2007-04-19
Akcja Szum	2007-04-23
Startujemy filmowo już jutro	2007-04-23
Znikający punkt	2007-04-24
Oszpecona ikona	2007-04-24
Czarnobyl żyje	2007-04-26
Nie w samo południe	2007-05-01
Holland sieje prawdę	2007-05-06
Retroseksualni muszą odejść	2007-05-07
Warsztaty edukacyjne na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau.	2007-05-14
Bijemy się na poważnie	2007-05-15
Ślady na chodniku	2007-05-15
Kolorowy obraz Zagłady	2007-05-17
Sex shop	2007-05-19

Max Färberböck kręci we Wrocławiu	2007-05-21
SURVIVAL PO RAZ PIĄTY	2007-05-22
Piąta edycja Przeglądu Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach	2007-05-23
Agencja do wynajęcia	2007-05-24
Sztuka publiczna czy sztuka w przestrzeni publicznej?	2007-05-27
Kobieta w Berlinie i we Wrocławiu	2007-05-28
Dramat pęczniejący na płótnie	2007-05-30
Polska gadzeczniarstwem stoi	2007-05-31
Rita inspiracją dla licealistów	2007-06-04
Wrocław pod obstrzałem niemieckich kamer	2007-06-05
Pomyśl, zanim naciśniesz	2007-06-23
Galicja Atlantyda Marzenie	2007-06-24
Dzień chwały lub chały	2007-06-25
Tajny komplet	2007-06-26
Bałka budzi podziw	2007-06-27
Firma gola!	2007-07-02
Rojek patrzy na dzieci	2007-07-02
Target Rity Baum	2007-07-03
Rozmowy kolejkowe	2007-07-03
Droga do pracy	2007-07-04
W temperaturze domu	2007-07-05
Tu jest rzeka moja	2007-07-09
Ludzie jak bogowie	2007-07-11
Wszyscy jesteśmy jak głodne lwy	2007-07-11
Zazdrość o kolor skóry	2007-07-13
W cieniu Syberii	2007-07-14
Apelacja pod miastem Akko	2007-07-15
Żaby i aktorzy	2007-08-14
Manifestacje poetyckie	2007-08-15
IndustrialART	2007-08-16
Poszukiwacze czarnego złota	2007-08-17
My som ze Śląska	2007-08-17
Księżycowe pola Sasnala	2007-08-18
Szczekaczka mystowicka	2007-08-18
500 ostryg dla Mystowic	2007-08-20
Sztuka pastwienia się nad światem	2007-08-22
Libera w roli przewodnika	2007-08-28
Pustynie pośrodku miasta	2007-08-29
Prawda dowcipna, czyli śmierć w roli głównej	2007-08-30

Kuczok, Kłos w Krakowie	2007-08-31
Przepis na dobre słowo	2007-09-04
Ulicą Próżną nie chodź, moja miła	2007-09-04
Blogi i ostrogi	2007-09-05
Miasto w głębokim schowku	2007-09-06
Jak brzmi odpowiedź Wielkiego Brata?	2007-09-11
Literatura i długi	2007-09-11
Śląska nie oddamy	2007-09-12
Komu potrzebny jest Duży Format?	2007-09-13
Oczko w systemie	2007-09-14
Niejedna z jedną	2007-09-15
Na mnie wypadło	2007-09-18
Człowiek. Towar luksusowy	2007-09-18
Kamera pod pietą	2007-09-19
Miłość kosztuje	2007-09-26
Sanatorium Auschwitz	2007-09-26
Wyprawa po ładne ciacha	2007-09-27
Spleśniała demokracja	2007-09-27
Sieć i ekonomia	2007-09-27
Przebojowy przekrój rynku	2007-09-29
Przewidywalność Sasnała	2007-09-29
Polskie remedium	2007-10-03
Przebój i nuda	2007-10-03
Przygody człowieka na ziemi	2007-10-04
63 rocznica buntu Sonderkommando	2007-10-07
Spoza sieci	2007-10-10
Miasto tranzyt	2007-10-10
Z domu, dokądkolwiek	2007-10-10
Rytm muzyki, rytm snu	2007-10-15
Jaś Kapela i odgrzewany kotlet słamowy	2007-10-15
Che jak Chomsky, Chomsky jak Che?	2007-10-15
Pierwszorządny drugoligowiec z Wrocławia	2007-10-16
Od deski do haczyka	2007-10-16
Wspólnymi siłami	2007-10-24
Burzyciel starego porządku	2007-10-24
Szczekaczka Agory	2007-10-24
Ogłoszenie Funky `ego	2007-10-26
Między dokumentem a fabułą	2007-11-05
Sztuka jednej kreski	2007-11-08

Funeralna górą	2007-11-08
Papieżyca Teresa Forcades	2007-11-14
Samorodek	2007-11-15
Wygarniacz obrazów	2007-11-15
Wylogowani z kultury oficjalnej	2007-11-15
Powolny czarterowiec	2007-11-16
Język intymny, wyznanie publiczne	2007-12-01
Blogi w Breslau	2007-12-01
Ruszyły dwa pociągi i przygotowania do kolejnej rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz - Birkenau	2007-12-01
Kantor i jego śmietnik	2007-12-01
Szare mydło	2007-12-03
Życie po życiu	2007-12-09
Mityczny urok głuptaski	2007-12-09
Wentyl bezpieczeństwa	2007-12-12
W imię Abła	2007-12-12
Światło wielkiej Rosji	2007-12-17
Stara technologia w nowej odstonie	2007-12-17
Poetyka Zagłady	2007-12-21
Milion Bułgarów	2007-12-21
Po co nam dzieci?	2007-12-21
Recykling prezentów	2007-12-28
Czuła farba	2007-12-29
Tradycja w worku	2008-01-05
Ryzyko komórkowe	2008-01-05
Informacja zmysłowa	2008-01-05
Mały Oskar nie miał szczęścia	2008-01-23
Złoty kwiecień	2008-01-23
Dla kogo historia?	2008-01-23
Tylko dla kobiet	2008-01-23
Promuj blogiem polską historię	2008-01-23
Centrum Badań Holokaustu	2008-01-24
Czernobyt	2008-01-30
Czarowny urok wieczoru	2008-01-30
Dzieciaki	2008-01-30
Instrukcja obsługi Rosji	2008-02-05
Odyseja kulturalna Tomasza Bajera	2008-02-05
Dźwięk pod progiem	2008-02-06
Przestańcie się lękać	2008-02-18

Sorokin 24 h	2008-02-18
Chińczyki trzymają się mocno	2008-02-20
Rok 2003 i co dalej?	2008-02-20
Sprzedawca Van Gogh	2008-02-20
Kres separatyzmu	2008-02-26
Siła wiary	2008-02-26
Sieć podpowiedziata	2008-02-28
Klasyczny odwet	2008-02-28
Szwedzkie serce	2008-03-10
Biały i czarny świat	2008-04-12
Wnyki na Innego	2008-04-17
Rozgrzane węgle	2008-04-22
Puste miejsce	2008-04-29
Siła mięśnia	2008-05-04
Mamrotanie przybysza	2008-05-19
Wrocławska podomka	2008-05-24
Między losem a przeznaczeniem	2008-06-04
Ślizg po n-tej fali	2008-06-09
Tożsamość pourazowa	2008-07-14
Uzupełnienie dokumentu	2008-08-06
Elementarne oddzielenie	2008-08-10
200 miliardów donaldów	2008-08-19
Tęsknota za pięknym umieraniem	2008-09-24
Rozrusznik serca	2008-10-07
Breslau cv. Między Kryształowymi Nocami	2008-10-14
Tampon emancypacyjny	2008-10-20
Szydło obok worka	2008-10-23
Uzdrowisko utopia	2008-10-25
Wpływowa optyka	2008-11-16
Bełkotliwy kontrapunkt	2008-11-18
Dozgonne milieu	2008-12-02
Uśpione placebo	2009-01-06
Gdzie jest pan Trommler?	2009-03-02
Sas	2009-03-09
Na ile jesteśmy lewicowi?	2009-03-09
Macht wobec władzy	2009-03-15
Teatr w archiwum	2009-03-17
Nicość z dużą dozą fantazji	2009-03-17
Radosna melancholia umarłych	2009-07-13

Sas	2009-08-03
Zagadki i przypowieści	2009-08-03
O prawo do śmiechu w teatrze	2009-08-13
Ścięcie włosów nie boli	2009-10-02
Niemcy biją pianę	2009-11-12
Zdrój Jana - kolorowy motyl artystycznego podziemia	2009-12-11
Wiersze	2009-12-11
Gesty z soli	2009-12-28
Baleron bez kości	2010-02-13
Czcigodni, pobożni, uczciwi, bezimienni	2010-02-19
Ciebie tam nie było	2010-04-06
Wrocław wraca do Breslau	2010-05-11
Skoczny rytm śmierci	2010-05-18
Rzuceni na P o ż a r c i e	2010-06-02
Godard!	2010-07-13
Miastoprojekt: spacer architektoniczne	2010-07-13
Opowieści o historii	2010-07-15
Rita Baum poleca	2010-07-19
Synchronie	2010-07-19
Broadcasting Networks	2010-07-29
Kuchnia społeczna	2010-07-30
Avant Art Festival	2010-08-08
Wakacyjna debata "Jak rozmawiać o poezji"	2010-08-08
"Lubię książki Biura"	2010-08-14
Fryderyk Chopin. Ciennik osobisty	2010-08-14
Europejska Stolica Literatury	2010-08-14
Antoniszofobiologia razy 7	2010-08-20
Rita Baum w Jidyszlandzie	2010-08-30
Przeprowadzka	2010-08-30
Crash 2.0.	2010-08-30
Techno dla NGO	2010-08-30
Przeciwprostokątna	2010-09-01
Sprawy prywatne	2010-09-08
Sacrum Profanum	2010-09-08
Sto lat!	2010-09-08
Dzieje historii sztuki	2010-09-09
Sacrum Profanum	2010-09-09
Video Tapes 1969-2010	2010-09-10
Sacrum Profanum	2010-09-10

Breslau cv ma twarz na Facebooku	2010-10-29
Książka za kraty	2010-12-17
Przystanek Izrael	2011-04-01
W skrócie	2011-04-16
Naskórek. Melodia słowa po Auschwitz	2011-06-15
Śmierć „Pro Memoria” w miejscu pamięci	2011-07-28
Miasta w Komie	2011-11-30
Ocean prochów i niepamięci. Rytuał wyjścia z Auschwitz – Birkenau	2012-04-12
Naprawdę wielka płyta, czyli Maciej Kozłowski kontra wszystkie bajki świata	2012-07-16